

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui PTUN dan Ombudsman

Asti Anindya Khoerunisa¹, Tiara Kansa Anjar Pratiwi², Firman Khaidar Ahmad dimiyati³,
Aksa Maraditia⁴

Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Corresponding Author e-mail: astianindya18@gmail.com, tiarastemestertiga@gmail.com, firmankhaidar49@gmail.com, aksamaraditia05@gmail.com.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan fungsi PTUN dan Ombudsman dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, mengkaji perbedaan kewenangan kedua lembaga, serta mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui PTUN dan Ombudsman dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi dengan menghasilkan putusan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial. Sementara itu, Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang berfokus pada pengawasan maladministrasi melalui mekanisme non-litigasi berupa pemeriksaan laporan, investigasi, mediasi, dan pemberian rekomendasi. Dari segi efektivitas, PTUN lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum dan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan hukum, sedangkan Ombudsman lebih efektif dalam menangani maladministrasi pelayanan publik karena prosesnya lebih cepat, sederhana, dan tidak dipungut biaya.

Abstract:

This study aims to analyze the differences in the functions of PTUN and the Ombudsman in resolving State Administrative disputes, examine the differences in the authority of both institutions, and determine the effectiveness of dispute resolution through PTUN and the Ombudsman in providing legal protection to society. This research employs a normative legal research method using juridical and conceptual approaches. The results of the study indicate that PTUN is a judicial institution that resolves State Administrative disputes through litigation mechanisms and produces legally binding and executable decisions. Meanwhile, the Ombudsman is a public service supervisory institution that focuses on preventing maladministration through non-litigation mechanisms such as complaint examination, investigation, mediation, and recommendations. In terms of effectiveness, PTUN is more effective in providing legal certainty and annulling State Administrative Decisions that violate the law, while the Ombudsman is more effective in handling maladministration in public services due to its faster, simpler, and cost-free procedures.

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Kata Kunci:

Sengketa Tata Usaha Negara, PTUN, Ombudsman, Perlindungan Hukum, Maladministrasi.

Keywords:

State Administrative Disputes, State Administrative Court (PTUN), Ombudsman, Legal Protection, Maladministration.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20676296>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

INTRODUCTION

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, setiap tindakan pemerintah, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun upaya mencapai tujuan negara, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas. Dalam ilmu hukum, prinsip tersebut dikenal sebagai Asas Legalitas dan menjadi

salah satu dasar penting dalam Hukum Tata Negara di Indonesia. Asas ini menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(Bunga, 2018)

Pemerintah memiliki kewajiban untuk terus melakukan pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban terhadap aparatur negara agar menjadi aparatur yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta senantiasa menjalankan tugas berdasarkan hukum dengan semangat pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk kesadaran atas peran tersebut, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi kemungkinan munculnya benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Sengketa yang timbul antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan warga negara tersebut dikenal sebagai sengketa Tata Usaha Negara.(Susanti, 2009)

Ali Achmad, sebagaimana disadur oleh Rumokoy, berpendapat bahwa sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang muncul akibat adanya perbedaan persepsi mengenai suatu kepentingan atau hak, yang kemudian dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak tersebut. (Rumokoy, 2012) Sementara itu, sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang terjadi di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara.(Hadjon, 2005)

Oleh karena itu, diperlukan adanya Peradilan Administrasi, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara. Gagasan mengenai pembentukan Peradilan Administrasi di Indonesia mulai berkembang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.(Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 1970)

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan PTUN. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya dibentuk sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintahan. Ketidakseimbangan kedudukan antara masyarakat dan pemerintah menjadikan PTUN sebagai salah satu instrumen penting bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 1986)

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga negara. Selain berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat, PTUN juga bertujuan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih, dan berwibawa. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur negara diharapkan senantiasa berlandaskan hukum serta dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat.(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 1986)

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi tidak hanya bergantung pada mekanisme penegakan hukum melalui pengadilan, tetapi juga memerlukan keberadaan lembaga pengawasan yang berfokus pada fungsi pencegahan dan pengawasan pelayanan publik. Atas dasar kebutuhan tersebut, lahirlah Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menjadi salah satu landasan dalam penguatan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Perkembangan kebijakan tersebut kemudian mendorong pembentukan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal yang bertugas menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga yang pertama kali dibentuk pada 10 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia pada 7 Oktober 2008, Komisi Ombudsman Nasional kemudian berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara, Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pemerintah. Kewenangan tersebut juga mencakup pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas tertentu dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Ombudsman berpedoman pada prinsip independensi, keadilan, non-diskriminasi, imparialitas, transparansi, keseimbangan, dan kerahasiaan. (Komisi Ombudsman Nasional, 2002)

Meskipun sama-sama berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan pemerintah, PTUN dan Ombudsman memiliki karakteristik serta mekanisme penyelesaian yang berbeda. PTUN merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui proses litigasi dengan objek berupa keputusan tata usaha negara dan menghasilkan putusan yang bersifat mengikat secara hukum. Sementara itu, Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang berfokus pada pengawasan maladministrasi melalui mekanisme non-litigasi, seperti pemeriksaan laporan dan pemberian rekomendasi kepada instansi terkait. Perbedaan tersebut terlihat dari kewenangan, prosedur penyelesaian, bentuk produk hukum, serta ruang lingkup penanganan perkara pada masing-masing lembaga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Ombudsman dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, mengkaji perbedaan kewenangan yang dimiliki kedua lembaga tersebut dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara, serta mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui PTUN dibandingkan dengan Ombudsman dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, sehingga diperlukan pemahaman mengenai karakteristik, kewenangan, dan peran masing-masing lembaga dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban platform digital dalam kasus pembajakan film. (Wiraguna, 2024) Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Data tersebut mencakup sumber hukum primer berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan teknologi informasi; sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian sebelumnya; serta sumber hukum tersier untuk keperluan pelengkap.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan cara menelaah dan mendata undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum Telegram atas pembajakan film berdasarkan

undang-undang hak cipta Indonesia.(Komarudin & Hadi, 2023)

RESULT AND DISCUSSION

Perbedaan Fungsi PTUN dan Ombudsman Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam perkembangannya telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan perubahan kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keberadaan PTUN juga dimaksudkan untuk memperkuat perannya sebagai bagian dari pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada warga negara, sehingga tercipta keseimbangan yang proporsional antara perlindungan terhadap kepentingan perseorangan dan kepentingan umum(S.F. Marbun, 2003). Tujuan pembentukan serta kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam suatu negara pada dasarnya berkaitan erat dengan falsafah negara yang dianut. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak dan kepentingan perseorangan ditempatkan sejajar dengan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat secara umum.(Salmonm, 2010) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara merdeka dan berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA). Keberadaan PTUN memiliki peran penting dalam menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat atas tindakan hukum berupa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Akbar, 2020)

Sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa sengketa antara masyarakat dan pejabat administrasi negara, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat dari keputusan administrasi yang tidak adil maupun merugikan. Perlindungan tersebut diberikan, misalnya, terhadap keputusan pejabat pemerintah yang mengabaikan prinsip keadilan atau melanggar hak individu. Dalam menjalankan fungsinya, PTUN dapat membatalkan keputusan tata usaha negara yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku, sehingga masyarakat memperoleh jaminan perlindungan dari kebijakan atau keputusan yang tidak sah.(Garren Octo Wijaya., 2025)

Selain memberikan perlindungan hukum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan yang objektif. Melalui proses peradilan yang independen, PTUN memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan akibat kebijakan atau keputusan pejabat administrasi negara untuk memperjuangkan hak-haknya secara hukum. Dengan demikian, PTUN tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga terlaksananya prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan PTUN memiliki arti penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Garren Octo Wijaya., 2025)

Secara garis besar, tujuan pembentukan Peradilan TUN ialah untuk:

- a. Menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara, khususnya sengketa yang timbul sebagai akibat dari tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara.
- b. Menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta menjalankan setiap tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum yang berlaku.(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 1986) Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara pada hakikatnya juga berperan sebagai

instrumen untuk mendukung terwujudnya prinsip good governance di Indonesia. (Fachruddin, 2004)

Salah satu contoh konkret mengenai peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam melindungi hak masyarakat dapat dilihat dalam perkara pembatalan izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah. Misalnya, ketika suatu perusahaan memperoleh izin untuk mendirikan pabrik di lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga, namun penerbitan izin tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan secara memadai dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Dalam perkara tersebut, PTUN akan menilai dan menguji apakah keputusan pemberian izin telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa izin diterbitkan tanpa melalui prosedur yang semestinya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka PTUN berwenang membatalkan keputusan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. (Garren Octo Wijaya., 2025)

Contoh lainnya dapat ditemukan dalam sengketa mengenai pembatalan keputusan pemberhentian pegawai negeri yang dianggap tidak sah atau tidak memenuhi prinsip keadilan. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan seorang pegawai negeri diberhentikan tanpa alasan yang jelas atau tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap keputusan tersebut, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk sebagai wujud penerapan asas checks and balances antara negara dan warga negara dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam sengketa kepegawaian, PTUN memiliki dua fungsi utama, yaitu memberikan perlindungan hukum serta melakukan pengujian terhadap tindakan administratif yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, PTUN juga berperan sebagai forum peradilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperoleh keadilan secara objektif dan independen, di luar struktur administrasi pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja. (Huda, 2016)

Selain memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengawasi tindakan administratif pemerintah, PTUN memastikan bahwa setiap pejabat publik menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam pelaksanaannya, PTUN menyediakan mekanisme hukum bagi masyarakat untuk mengajukan pengujian terhadap tindakan administrasi negara yang dianggap melanggar hak individu atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Namun, pengawasan terhadap tindakan administrasi negara tidak hanya dilakukan melalui mekanisme peradilan di PTUN. Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat pula lembaga pengawas eksternal yang berfungsi menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan penyimpangan administrasi, yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengawasan terhadap kewenangan lembaga penyelenggara pelayanan publik salah satunya dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan melalui tindak lanjut atas laporan maupun informasi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya, kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik telah ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Salah satu kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut adalah menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Presiden, kepala daerah, maupun pimpinan penyelenggara lainnya sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan pelayanan publik guna mencegah terjadinya maladministrasi. Dengan demikian, Ombudsman Republik Indonesia dapat dipandang sebagai katalisator dalam penerapan prinsip citizen influence sebagaimana dikembangkan dalam pendekatan New Public Service.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, 2008).

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang mutlak diperlukan, karena tanpa adanya pengawasan atau pengawalan, proses penyelenggaraan pemerintahan berpotensi menimbulkan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sungguh-sungguh, kurang cermat, maupun tanpa tanggung jawab dalam pelaksanaannya (Isra, 2010).

Berkaitan dengan fungsi pengawasan, pelaksanaan peran dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia juga diperkuat melalui penegasan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia bertugas:

- a. Menerima dugaan atas laporan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- c. Menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. Membangun jaringan kerjasama;
- g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Di Indonesia, pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia didukung oleh dua landasan hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas eksternal di luar pemerintah. Kedudukannya berbeda dengan DPR yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang secara khusus berwenang mengadili sengketa terkait ketetapan dan keputusan tata usaha negara dengan kriteria tertentu.

Menguatnya kedudukan dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nuryanto A. Daim menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Ombudsman Republik Indonesia memiliki karakteristik yang khusus, sejalan dengan sifat lembaga Ombudsman yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya (Nuryanto A. Daim, 2014).

Menurut Sunaryati Hartono, sebagaimana dikemukakan oleh Lintang Oloan Siahaan, Ombudsman Nasional bukan merupakan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, maupun lembaga advokat. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, mekanisme kerja Ombudsman memiliki kemiripan dengan fungsi yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut, khususnya dalam menangani pengaduan dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik (Siahaan, 2005).

Tugas Ombudsman Republik Indonesia juga berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Ombudsman harus membatasi kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan pengaduan dengan lembaga lain yang telah ada. Sebagai contoh, Ombudsman tidak mencampuri aspek teknis dalam pengambilan putusan pengadilan. Namun, apabila terdapat penyimpangan dalam prosedur administrasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta diduga memengaruhi proses pengambilan putusan, maka aspek prosedural administratif tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan Ombudsman. Prinsip yang sama juga berlaku terhadap lembaga kejaksaan, kepolisian, maupun organ administrasi lainnya.

Perbedaan Kewenangan PTUN Dan Ombudsman Dalam Menangani Sengketa Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan yang memiliki

kewenangan yudisial untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa tersebut muncul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final. (Tuela et al., 2020)

Kemudian, PTUN mengalami perkembangan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana, PTUN tidak lagi hanya berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi juga memiliki kewenangan untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan PTUN bersifat adjudikatif karena menghasilkan putusan hukum yang mengikat para pihak yang bersengketa. Selain itu, PTUN memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa administrasi negara, termasuk terhadap tindakan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. (Putrijanti, 2020)

Berbeda dengan PTUN, Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dengan tugas utama mengawasi adanya tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik. Dalam menjalankan kewenangannya, Ombudsman dapat menerima laporan dari masyarakat, memeriksa instansi yang dilaporkan, meminta keterangan dari pihak terkait, melakukan investigasi, memediasi para pihak, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang bersangkutan. (Zega, Ariani., Husna, 2025)

Kewenangan Ombudsman bersifat non-yudisial karena lembaga ini tidak mengeluarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum seperti PTUN. Rekomendasi yang diberikan Ombudsman lebih bersifat moral dan administratif untuk mendorong perbaikan dalam pelayanan publik. Ombudsman berfokus pada pengawasan terhadap etika administrasi serta pencegahan maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, kelalaian, tindakan diskriminatif, dan pelayanan yang berbelit-belit. Selain itu, Ombudsman juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik agar sengketa dapat diselesaikan secara administratif tanpa melalui proses peradilan. (Zega, Ariani., Husna, 2025)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa PTUN memiliki kewenangan yudisial untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara melalui proses peradilan yang menghasilkan putusan mengikat bagi para pihak. Sementara itu, Ombudsman memiliki kewenangan dalam pengawasan administratif terhadap pelayanan publik melalui mekanisme pemeriksaan, mediasi, dan pemberian rekomendasi. PTUN lebih berfokus pada penyelesaian sengketa hukum administrasi negara, sedangkan Ombudsman menitikberatkan pada pengawasan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terjadinya maladministrasi.

Perbedaan Efektivitas penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui PTUN dan Ombudsman

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara memiliki dua jalur utama dengan karakteristik efektivitas yang berbeda, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Ombudsman Republik Indonesia. Kedua lembaga ini tidak saling menjatuhkan, melainkan saling melengkapi tergantung pada jenis kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Undang-Undang payung yang menjadi dasar utama kedua lembaga tersebut yaitu UU No. 5 Tahun 1986 (jo. UU 9/2004 & UU 51/2009) untuk PTUN serta UU No. 37 Tahun 2008 untuk Ombudsman RI. PTUN merupakan jalur litigasi formal yang sangat efektif jika masyarakat ingin menguji legalitas hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tertulis. Keunggulan utama PTUN terletak pada kekuatan putusannya yang bersifat mengikat (*binding*) dan eksekutorial. Jika terbukti melanggar undang-undang, PTUN berwenang membatalkan surat keputusan pejabat tersebut secara resmi dan memberikan kepastian hukum. Namun, jalur ini memiliki kelemahan pada birokrasinya yang rumit, adanya biaya perkara, serta tenggat waktu pengajuan yang sangat ketat, yaitu hanya 90 hari sejak keputusan diterbitkan (Marzuki, 2014).

Sebaliknya, Ombudsman hadir sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang

bergerak di jalur non-litigasi. Jalur ini sangat efektif untuk mengadukan tindakan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, atau perilaku tidak patut dari aparat penegak hukum maupun birokrat (maladministrasi). Kelebihan Ombudsman terletak pada aksesibilitasnya yang gratis, prosesnya yang informal dan cepat, serta batas waktu aduan yang longgar hingga 2 tahun. Meski demikian, efektivitas Ombudsman dibatasi oleh sifat output-nya yang hanya berupa Rekomendasi. Ombudsman tidak bisa membatalkan sebuah kebijakan secara langsung, sehingga tingkat eksekusinya sangat bergantung pada komitmen moral instansi terkait dan tekanan sanksi publik (Asmara, 2016).

Dalam Bahasa mudahnya terkait dua Lembaga tersebut yaitu:

PTUN: Jalur hukum formal (sidang) untuk membatalkan surat keputusan pejabat yang melanggar aturan. Putusannya wajib dipatuhi, tapi prosesnya rumit, ada biaya, dan batas waktunya pendek (90 hari).

Ombudsman: Jalur aduan informal untuk memperbaiki pelayanan publik yang buruk (seperti dipersulit atau pungli). Prosesnya gratis, mudah, dan santai, tapi hasilnya hanya berupa saran/rekomendasi (tidak bisa membatalkan aturan).

Secara hierarki tata negara, kedudukan PTUN dan Ombudsman adalah setara karena keduanya sama-sama Lembaga Negara tingkat pusat yang dibentuk oleh Undang-Undang. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan keduanya berjalan beriringan dengan fungsi yang berbeda (checks and balances). (Ali, 2012)

Meskipun Ombudsman bertugas mengawasi kecurangan dan kinerja seluruh instansi pemerintah, hal itu tidak membuat kedudukannya lebih tinggi daripada PTUN karena beberapa alasan berikut:

1. Perbedaan Kamar Kekuasaan

- **PTUN:** Memegang kekuasaan **Yudikatif** (Kehakiman). Tugasnya adalah mengadili dan memutus sengketa hukum secara independen.
- **Ombudsman:** Merupakan **Lembaga Negara Pengawas Independen** (*State Auxiliary Organ*). Tugasnya khusus mengawasi jalannya roda eksekutif (pelayanan publik)

2. Sifat Kekuasaan (Eksekutorial vs Persuasif)

Jika diukur dari daya paksa hasilnya, PTUN justru memiliki "taring" yang secara hukum lebih tajam:

- **PTUN:** Memiliki **Putusan Hakim** yang bersifat final, mengikat, dan eksekutorial. PTUN bisa memerintahkan secara paksa pembatalan sebuah surat keputusan pejabat negara. Jika pejabat menolak, ada sanksi hukum dan publikasi di media massa.
- **Ombudsman:** Mengeluarkan **Rekomendasi**. Ombudsman tidak bisa menghukum atau membatalkan keputusan pejabat secara langsung. Kekuatannya bersifat persuasif, moral, dan tekanan publik (misalnya melaporkan instansi yang membandel ke DPR atau Presiden). (Prasetyo, 2016)

Apakah hasil masukan dari ombudsman bisa di gunakan bahan untuk mendukung persidangan ptun :

1. Masuk dalam Kategori Alat Bukti Surat/Tulisan

Di dalam sidang PTUN, hasil pemeriksaan Ombudsman dikategorikan sebagai Alat Bukti Surat (Akta Otentik/Surat Resmi). Karena dikeluarkan oleh lembaga negara resmi, dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi untuk meyakinkan hakim bahwa memang telah terjadi pelanggaran prosedur (*maladministrasi*) oleh pejabat.

2. Berfungsi sebagai Bukti Awal (Petunjuk bagi Hakim)

Jika Ombudsman menyatakan suatu instansi melakukan maladministrasi (seperti menyalahgunakan wewenang atau melanggar prosedur), hasil tersebut menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi Hakim PTUN. Hakim dapat menggunakannya sebagai dasar untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat memang cacat hukum dan harus dibatalkan.

3. Memperkuat Dalil Gugatan Pelapor

Saat Anda menggugat ke PTUN, Anda harus membuktikan bahwa pejabat tersebut melanggar aturan. Menyerahkan berkas dari Ombudsman akan memperkuat posisi Anda, karena Anda tidak lagi sekadar "menuduh", melainkan membawa bukti hasil investigasi lembaga negara independent

4. Menjadi Dasar Tuntutan Ganti Kerugian

Berdasarkan UU Pelayanan Publik, jika hasil pemeriksaan atau adjudikasi Ombudsman

menunjukkan Anda mengalami kerugian materiil akibat pelayanan publik yang buruk, dokumen tersebut bisa menjadi dasar yang kuat untuk menuntut ganti rugi di persidangan. Hubungan keduanya saling menguntungkan Ombudsman yang menginvestigasi faktanya, dan PTUN yang memberikan ketukan palu hukumnya. (Ombudsman Republik Indonesia, 2020)

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi, kewenangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. PTUN berperan sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dengan kewenangan mengadili, memutus, dan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan hukum. Putusan PTUN bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sementara itu, Ombudsman berfungsi sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang menitikberatkan pada pencegahan maladministrasi melalui mekanisme non-litigasi, seperti pemeriksaan laporan, mediasi, investigasi, serta pemberian rekomendasi kepada instansi terkait.

Selain itu, efektivitas penyelesaian sengketa melalui PTUN dan Ombudsman juga dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing lembaga. PTUN lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa yang membutuhkan kepastian hukum dan pembatalan keputusan administrasi negara, meskipun prosesnya cenderung formal, memerlukan biaya, dan memiliki batas waktu pengajuan yang ketat. Sebaliknya, Ombudsman lebih efektif dalam menangani maladministrasi pelayanan publik karena prosesnya lebih cepat, sederhana, dan tidak dipungut biaya, walaupun hasil akhirnya hanya berupa rekomendasi yang tidak bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan PTUN dan Ombudsman tidak dapat dipandang sebagai lembaga yang saling menggantikan, melainkan sebagai instrumen checks and balances yang bersama-sama mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

REFERENCES

- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas*, 1(1), 354.
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Asmara, G. (2016). *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Laksbang Pressindo.
- Bunga, M. (2018). Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah. *Gorontalo Law Review* 1, 1(1), 39–49.
- Fachrudin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. PT. Alumni.
- Garren Octo Wijaya., dkk. (2025). Keefektifan Fungsi PTUN Sebagai Lembaga Peradilan Penjamin Kebenaran Masyarakat. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(5), 4252.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Huda, N. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Press.
- Isra, S. (2010). *Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi, Sebuah Kumpulan Wawancara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris*. 8(2), 394–408.
- Komisi Ombudsman Nasional. (2002). *Ombudsman Indonesia : Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*. Komisi Ombudsman Nasional.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group.
- Nuryanto A. Daim. (2014). *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsmn dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Laksbang Justicia Surabaya.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2020). *Menakar Efektivitas Rekomendasi Ombudsman: Studi Atas*

- Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik. Keasistenan Utama Resolusi Monitoring Ombudsman RI.*
- Prasetyo, T. (2016). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.
- Putrijanti, A. (2020). *KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN*. 44(4), 425–430.
- Rumokoy, N. K. (2012). Peran PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(2), 126–139.
- S.F. Marbun. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty.
- Salmonm, H. (2010). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Sasi*, 4(16), 18.
- Siahaan, L. O. (2005). *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia*. Perum Percetakan Negara RI.
- Susanti, E. (2009). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. *Risalah Hukum*, 1(2), 46–53.
- Tuela, A. M., Palilingan, T. N., & Dapu, F. M. (2020). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara. *E-Journal Unsrat*, 25(2), 6.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman (2008).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Zega, Ariani., Husna, L. (2025). KEWENANGAN OMBUDSMAN RI PADA ASPEK PELAYANAN PUBLIK. *Zega, Ariani., Husna, Lenny*, 6(8), 1–16. <https://jhlg.rewangrencang.com/>